

ARTA POPULARĂ ÎN EXPRESIE CINEMATOGRAFICĂ

DOI: 10.5281/zenodo.3597264

Rezumat

Arta populară în expresie cinematografică

Arta populară, fiind o expresie reflexivă a creatorului ei, are în centru ființa umană și creația sa, concepută adesea printre griile cotidiene ale plugarului, dar respectând tradițiile ei milenare, cristalizate în istoria și cultura poporului. Astfel devine și un act de păstrare și valorificare, prin diversele ei limbaje, a identității noastre culturale. De aceea arta populară s-a aflat mereu în atenția tuturor cineaștilor documentariști. Această tematică a fost abordată cu succes de cineaștii: Emil Loteanu, Vlad Ioviță. Vlad Druc, Pavel Bălan, Iacob Burghiu, Andrei Buruiană, Ion Mija ș.a.

În mod deosebit fenomenul artei populare s-a impus în creația cinematografică a regizorului Anatol Codru. Drept argument – cele cinci filme lansate de-a lungul întregii sale cariere cinematografice: *Pe făgașul talentului* (1971), *Biografia cântecului* (1973), *Neam de pietrari* (1975), *Tălăncuța* (1986), *Roua de pe izvoare* (1987). În aceste filme cineaștii Anatol Codru a reușit să efectueze o sinteză a limbajelor artelor populare cu cel al discursului cinematografic, amplificând astfel gradul de valorificare și conferindu-i rezonanțe universale.

Cuvinte-cheie: artă populară, limbaj cinematografic, valorificare prin film, identitate națională, globalizare.

Summary

Folk art in cinematographic expression

Folk art, being a reflexive expression of its creator, has the human being and its creation in its center. It is often conceived among the everyday worries of the farmer, but observes its millenary traditions, crystallized in the history and culture of the people. Thus, it is also an act of preservation and capitalization of our cultural identity through its various languages. That is why folk art has always been in the attention of all documentary filmmakers. This theme was successfully approached by the filmmakers: Emil Loteanu, Vlad Iovita, Vlad Druc, Pavel Balan, Iacob Burghiu, Andrei Buruiana, Ion Mija and others.

The phenomenon of folk art was particularly imposed in the cinematographic creation of the director Anatol Codru. Those five films launched during his cinematographic career: *Pe făgașul talentului* /On the Path of Talent/ (1971), *Biografia cântecului* /The Biography of the Song/ (1973), *Neam de pietrari* /Kin of a brick layer/ (1975), *Tălăncuța* /The Bell (1986), *Roua de pe izvoare* /The Dew at the Springs (1987) serve as evidence. In these films, the filmmaker Anatol Codru managed to make a synthesis of folk arts with that of cinematic discourse, thus enhancing its degree of valorization and giving it universal resonances.

Key words: folk art, cinematographic language, valorization through film, national identity, globalization.

De-a lungul mileniilor s-a demonstrat că domeniul culturii este vast și integrează toate cunoștințele și activitățile umane în cele mai diverse dimensiuni, rămânând mereu un indiciu important în ierarhia componentelor nivelului spiritual al unei societăți, în capacitatea poporului respectiv de a pune în valoare capitalul cultural pentru a-și păstra identitatea, dăinuirea sa în timp și spațiu.

Conform opiniei filosofului Lucian Blaga, autorul cunoscutului studiu *Trilogia culturii*, cultura reprezintă „expresia unui anume mod de existență a omului”. Astfel, cultura este organic legată de condiția existențială a omului și ține de orizontul ontologic. Prin cultură se adâncesc

înseși dimensiunile existențiale ale individului. Numai acesta este creator și continuator de artă și cultură: „Ne găsim aici în fața unei definiții scormonite din adânc și cu miros de rădăcini smulse din huma cea mai secretă a existenței umane [...]. Cultura este expresia directă a unui mod de existență sui-generis, care îmbogățește cu un nou fir, cu o nouă culoare canavaua cosmosului. Omul a devenit creator de cultură în clipa promițătoare de tragice măreții, când a devenit cu adevărat „om”, în momentul când el a început să existe altfel, adică structural pe un alt plan decât înainte, în alte dimensiuni, pe podișul său în tărâmul celălalt, al misterului și al revelației. Cultura e condiționată de

începere în lume a unui nou mod, mai profund și în aceeași măsură mai riscant, de a exista. Acest mod aduce cu sine, firește, o smulgere din imediat și o transpunere permanentă în non-imediat, ca orizont veșnic prezent” [1, p. 365-366].

Și arta profesionistă și aceea populară este expresie proprie, reflexivă a artistului, a reprezentantului creator al unui popor concret. De aceea arta populară, la care ne vom referi în mod special, având în centru ființa umană, creatorul și fenomenul creației sale, s-a aflat mereu și în atenția cineaștilor, impunându-se ca subiecte pentru complexe investigații sau simple prezentări, ocupând un loc aparte în evoluția filmului de nonficțiune.

Autorii acestor filme au conștientizat faptul că prin arta populară omul își concepe posibilitatea sa de a-și crea propria imagine asupra felului său de a fi în lume, gradul și modalitatea sa de a interpreta esența acestei lumi și de-a o exprima prin diversele limbaje ale artei populare, care, sintetizate într-un discurs cinematografic reușit, pot obține rezonanțe universale.

Încă în perioada „prefilmică”, adică până la fondarea studioului de cronică cinematografică și filme documentare din Chișinău (1952), au fost fixate pe peliculă o serie de subiecte, ce țin de cultura, de arta populară de pe meleagurile noastre. Apoi chiar în primele titluri de filme ale acestui studiu depistăm filmul *Balada meșterilor populari* (regie E. Leibovici). Iar în decursul evoluției filmului de nonficțiune majoritatea regizorilor s-au lăsat ispitiți de farmecul universului artei populare. Cineastul Emil Loteanu, spre exemplu, se afirmă în arta filmului documentar cu pelicula *Măria Sa Hora* (1959), urmat mai târziu de *Frescă pe alb* (1967) și de *Ecoul văii fierbinți* (1974). Melosului și coregrafiei populare se dedică filmul *Cântecul și dansul* (1964, regizor Vitalii Kalașnikov). Același subiect îl au și filmele cineastului Vlad Ioviță *Unde joacă moldovenii* și *Dansuri de toamnă*.

Despre arta meșterilor populari, iscușiți cioplitori în lemn și cunoscători ai semnificațiilor ornamentului, meditează în imagini filmice regizorul Iacob Burghiu în discursul său cinematografic *Balada lemnului*.

Frumoase ornamente tăiate în metal împodobesc fântâna din filmul *Neam de fântânari* al regizorului Mircea Chistrugă.

Regizorul Vlad Druc a reușit de-a lungul mai multor ani să exploreze cinematografic diverse aspecte ale fenomenului artei populare. Pătrunde cu

camera de filmat în irepetabilul patrimoniu al melosului popular prin filmul *Ploi de dor*, axându-se pe ideea că neamul nostru și-a compus cântece de la naștere până la moarte, având din timp pregătite melodii pentru cele mai importante fenomene din ciclul vieții: nașterea, copilăria, dragostea, plecarea la armată/război, toamna vieții, bătrânețea și... moartea. Toate aceste ipostaze ale vieții le depistăm în melodiile populare din coloana sonoră a filmului *Ploi de dor*. Bucuriile, dar și necazurile vieții noastre, le aflăm și din melodiile integrate în filmul *Vai, sărmana turturică*, despre irepetabila voce și tragicul destin al cântăreței Maria Drăgan.

Pe cineastul Vlad Druc l-a interesat și arta croșetării, a tapiseriei, a țesutului covoarelor și goblenurilor. Drept argument ne pot servi filmele *Firul viu* și *Goblen*. Măiestria meșterilor populari (olari, cioplitori în lemn și în piatră) ne-o demonstrează același regizor în filmul ...Și neobosite mâinile tale. Printr-o veritabilă investigație prin limbajul cinematografic se impun cineaștii Vlad Druc și Pavel Bălan în filmul *Meșterul anonim*, consacrat patrimoniului unicat de fresce aflate în Biserica Adormirii Maicii Domnului din Căușeni (secolul al XVI-lea), abordându-se la nivel științific probleme de compoziție, grafică și cromatică a măiestriei pictorilor de icoane – Mari Meșteri anonimi. Iar în lungmetrajul *Ștefan cel Mare*, V. Druc plasează accentul pe procesul de înflorire a culturii, a artei populare a cărei elemente sunt identificate în arhitectură (cetăți, mănăstiri) în arta goblenului, în artele plastice (miniatura de carte, și, desigur, icoanele și alte obiecte de cult).

Diversitatea și splendoarea artei populare este prezentă în filmele *Duminica sufletului* și *Armonia talentelor* ale regizorului Dumitru Fusu, *Meșteri populari* (regizor Ion Scutelnic). Iar filmul *Creatorii de frumos* rămâne a fi un caz aparte în istoria filmului dedicat artei populare, fiindcă odată cu conștientizarea întâmplării fatale (accident rutier în care și-au pierdut viața autorii viitorului film, regizorul Petru Ungureanu și operatorul Arcadie Ciuș) în timpul realizării filmului despre creatorii de frumos, apare conotația sacrificării Artistului/Omului în numele frumosului...

Valorile artei populare l-au interesat în mod deosebit și pe cineastul Pavel Bălan – fapt demonstrat concludent prin cele două cicluri de filme: *Lumina cărții* (filmele *Pagini de lumină*, *Ecoul vechilor cazanii*, *Lumina cărții*) și *Înaintașii trecutului nostru* (filmele *Varlaam*, *Dosoftei*, *Anastasia Grimca*, *Petru Movilă*, *Vasile Lupu Vodă*,

Voievodul Petru Rareș, Dimitrie Cantemir (autorul imaginii). Atât imaginile, cât și comentariile literare ale autorului acestor filme, conțin diverse idei despre importanța artei populare, despre rolul acesteia la valorificarea identității noastre, la procesul de evoluție a culturii și artei naționale.

Același interes față de averea spirituală a neamului l-a manifestat Pavel Bălan și prin elizeicele imagini fotografice și prin textele profund documentate ale cărților sale concepute și realizate în noua sa calitate de istoriograf și de fotograf, adesea evidențiindu-se în aceste lucrări principiile montajului cinematografic, adică vocația de cineast... Nominalizăm aceste lucrări care ocupă un loc aparte în cultura noastră: *Poliptic moldav, Tradiții populare în arhitectura moldovenească, Icoana sufletului nostru, Ștefan cel Marte și Sfânt, Biserica Adormirii Maicii Domnului, Cetățile sufletului, Mănăstiri și Schituri basarabene* și ultima carte – *Rugă pentru neam* (2016) – un veritabil buletin al identității noastre naționale, o carte eveniment în cultura noastră.

Unele concepte, motive, elemente, semnificații ale artei populare le putem depista fără dificultăți și în filmele dedicate artiștilor profesioniști: *Mihai Greco. Dincolo de culoare și Confesiunea* (regizor Mircea Chistrugă), *Obsesia* (regizor Vlad Druc), *Gleb* (regizor Valeriu Jereghi), *Pulsul pietrei însuflețite* (regizor Oleg Tulaev), *Mihai Bețianu* (regizor Igor Isac), *Serghei Ciocolov* (regizor Nicolai Harin), *Igor Vieru* (regizor Valeriu Vedrașco) ș. a.

Motive ale diverselor genuri de artă populară (melodii, figuri de dans, ornamente pe vestimentație și pe instrumente muzicale, porți, frontoane ș. a.) sunt indispensabile pentru mai multe filme. Spre exemplu, în filmul *Joc*, dedicat vestitului ansamblu profesionist, regizorul Andrei Buruiană, prin mai multe secvențe, ne invocă originea unor piese coregrafice din repertoriul acestei formații, adică la arta dansului popular cunoscut prin rara sa plasticitate și deosebita splendoare. În contrast cu acest film poate fi plasat lungmetrajul *Hora satului* (regizor Valeriu Vedrașco), în care scriitorul Mihail Gh. Ciubotaru, autorul scenariului, meditează despre importanța acestei tradiții din perspectiva continuității, dar și cu o anumită nostalgie despre dispariția acestor perle amenințate astăzi de tăvălugul globalizării.

În aria filmului de nonficțiune, dedicat artei populare, s-a afirmat cu multă dăruire cineastul Anatol Codru, care, ca un bătrân fântănar, a cău-

tat să scoată la soare din adâncurile timpurilor și ale uitării noastre izvoarele de lumină, săpate în rocile memoriei neamului și îngrijite cu sfințenie în vremuri grele de frunțașii culturii naționale, de marii meșteri anonimi întru dăinuirea noastră.

Mereu obsedat de „conștiința deznădăcinării” și-a manifestat prin filmele sale grija față de patrimoniul cultural al poporului său, de motivele și elementele din care se compune și prin care se menține identitatea națională, fiindcă este „esențialul punctul de vedere al omului ca identitate culturală, căci ea determină un examen al identității determinate de grup și al celei constitutive a speciei umane. Problema identității se pune mai puțin în termeni de afirmație, cât, mai mult, în termeni de construcție. Căci între cultură și identitate există un raport de comunicare: amprenta culturală este un mod de existență al identității” [2, p. 64]. De aceea în creația cinematografică a regizorului Anatol Codru un loc deosebit ocupă filmele, ce conțin mostre ale identității bogăției noastre culturale: *Pe făgașul talentului* (operator Dmitrii Motornii, 1971), *Biografia cântecului* (operator Ivan Pozdneakov, 1973), *Neam de pietrari* (operator Vasile Boiangiu, 1975), *Tălâncuța* (operator Vladimir Burlacenco, 1986), *Roua de pe izvoare* (operator Vasile Boiangiu, 1987).

În concepția poetului și cineastului A. Codru creația populară și însăși arta poetică și acea cinematografică constituie „un fel de-a zice despre noi”. În poemele și în filmele sale avem posibilitatea să ne convingem de originalitatea și profunzimea acestei „ziceri despre noi”, pe care artistul A. Codru și-a înălțat-o la rang de generic pentru întreaga sa creație: „Toate-s un fel de-a zice despre noi: piatra de neam și lemnul încrustat, graiul acesta mult trudit pe deal cu plugul în balade dominând – toate au chipul Plaiului-părinte; firul de aur scump pe amintiri, floarea de soc căzută ca-n vecie pe satul de străbuni de sub pământ...” [4, p. 169-170].

Motivul marilor zidiri prin sacrificiu, profund poetizat în legenda înălțării Mănăstirii Argeșului de către meșterul Manole, persistă direct sau sugestiv în majoritatea imaginilor din filmul *Pe făgașul talentului*. În acest film, ca și în pelicula *Neam de pietrari*, se dezlănțuie exuberant motivul pietrei – motiv obsedant al creației poetice și cinematografice a lui Anatol Codru, pentru care piatra, după cum a demonstrat criticul Mihai Dolgan, e un „...simbol fundamental pus să vehiculeze o plurivalență de conotații artistice cu adâncimi de mit... (...). Explorând în mod creator valențele ar-

tistice ale unor mituri naționale sau universale, A. Codru deseori e tentat să gândească mitic el însuși, adică inventează fabulații mitologice de factură modernă” [5, p. 187]. În continuare criticul literar Mihai Dolgan afirmă, că după frecvente explorări ale motivului pietrei, A. Codru „...a ajuns să-l transforme în mit personal contemporan, piatra fiind în concepția poetico-filosofică a autorului modul concret al materiei primare/în punctul ei maxim de a se umaniza” (5, p. 189.) Și drept exemplu propune o strofă din poemul *Cântecul pietrarului*: M-am legat cu dor de piatră,/ C-am crescut cu piatra-n vatră. / Și-o cioplesc cu dalta greu,/ Să pășesc din piatră eu. Și din alt poem – *Pietrarii*: Pietrarii, dincolo de eră,/ Și dincolo de infinit,/ Co-boară-n propria lor soartă,/ Unde de vii s-au fost zidit,/ Pietrarii vecilor de piatră./ În piatra pietrei nemurind/ Un clopote de piatră dură/ Pe turn de piatră ridicat,/ Și piatra stă cu piatra-n gură,/ Și piatra-n piatră a săpat. Un mit al ei și tot de piatră:/ În necuprins și peste tot,/ Unde mai dincolo de moarte/ Din piatra pietrei piatră scot.

Referitor la acest caracter simptomatic al creației poetice a lui A. Codru, criticul Mihai Cimpoi propune chiar o noțiune, *piatropo(i)etica*, afirmând, că: „regăsirea identității se realizează, în planul imaginarului poetic, prin găsirea semnificației adânci a pietrei. În afară de sensurile multiple pe care le are – manifeste și latente - , ce adună, prin „faptul că întemeiază o vatră, o comunitate, un neam” [3, p. 17].

Iar ideea criticului Adrian Dinu Rachieru, referitor la creația poetică a lui A. Codru, e absolut comună și acestor filme ale regizorului A. Codru: „Exploatat ingenios, în sens intelectualizat, păstrând și totalități vechi, cu seve ancestrale, motivul pietrei, devine cultul pietrei, veritabil osuarium dezvăluind „începătura neamului” [6, p. 253].

În imaginile documentarului *Pe fâgașul talentului* vedem cum elemente de arhitectură și artă decorativă populară fac front comun cu arhitectura canonică a edificiilor de cult: mănăstiri, biserici pe dealuri de piatră, biserici în stânci de piatră, crucifixuri.

...Planuri generale cu imaginea cetății de la Soroca... Biserica Adormirii Maicii Domnului de la Căușeni, în prim-planuri: imaginea sfinților de pe frescele sculptate în piatră și apoi vopsite în alese cromatici... Pentru chipurile acestor sfinți, care acum ne privesc cu tristețe în ochi, au pozat strămoșii noștri – oameni ai pământului. Dumnezeuiescul har al meșterului au făcut ca aceste fresce,

create în secolul al XVI-lea, să rămână unicat în istoria artei noastre murale.

Mănăstirea de la Căpriană cunoscută și prin destinul lui Ștefan cel Mare... Soborul de la Orhei, ornamentat cu iscusita horboțică din piatră...

Imagini cu Catedrala din Chișinău, care în timpul filmărilor (1968) în loc de icoane găzduia o expoziție de pictură, contaminată profund de dogmele realismului socialist...

O fântână veche a cărei ciutură pendulează în largul universului...

O cruce din piatră bătrână, ornamentată cu grijă de mâna omului, dar și de trecerea timpurilor...

Și toate aceste imagini alternează printr-un montaj chibzuit cu imaginile unor meșteri, care taie piatră, sculptează spre miezul ei cu dalta, dar și cu sufletul, încercând să configureze figuri, imagini artistice venite din istoria și cultura noastră milenară.

Filmul *Neam de pietrari* e conceput într-un ritm mai moderat.

...Planuri statice, panorame de lungă durată a imaginilor unor stânci uriașe de piatră ce se înalță spre soare. Lângă aceste „piramide” de la Cosăuți – meșterii pietrari, neobosiții noștri anonimi, care cu simplele lor instrumente, îmbătrânite de ani, execută mereu același act magic: taie în piatră, se adâncesc în inima ei ca apoi să se mândrească, în felul lor modest, cu originalele ornamente, cu chipurile cioplite în piatră ale consătenilor, rămași pe câmpurile de luptă ale celui de-al Doilea Război Mondial. Iar în preajma lor - eroii zilelor noastre, cărora meșterii pietrari de la Cosăuți le caută mereu chipul și asemănarea în duritatea pietrei, și toate poartă izvod de legendă ori de baladă și în stilul vechii noastre arte populare.

Un meșter pietrar, protagonist al filmului, afirma, că satul Cosăuți are șase secole și, iată, că noi, locuitorii acestui sat, deja șase sute de ani cioplim în piatră, căutându-ne din tată în fiu strămoșii, înfățișându-i în sculpturile noastre, poate, cam naive și nu pe placul tuturor, dar sunt ale noastre căci așa vedem noi lumea...

Ideea filmelor *Pe fâgașul talentului* și *Neam de Pietrari* Anatol Codru a așternut-o mai întâi pe hârtie: Luminându-s-a de ziuă,/ Luminându-s-a de carte./ Și vin meșterii să scrie/ Piatra noastră cu nemoarte,/ Bindecuvântând pe flamura/ Țara și cu dălți lucrânde/ La zidirea cea de neamuri - /Ctitoria noastră sfântă (*De la meșteri închinare*).

Documentarul *Tălăncuța* (1986) conține particularitățile genuistice ale filmului muzical, dar evoluează în parametrii „mitului personal” comun conceptual și stilistic majorității operelor cinematografice ale regizorului A. Codru și a întregii sale creații poetice – fapt consemnat de critica de specialitate.

...Prin imaginile unei bătrâne stâne de oi, ale codrilor seculari, ale apelor curgătoare, ale peisajelor aride pline cu fum, ceață și vânt, prin ecouri de melodii vechi, de stranii efecte sonore și de alte modalități ale limbajului cinematografic, A. Codru se străduie să creeze un univers al său, cu aluzii la *illo tempore*, la lumea de altădată, când acele melodii erau de abia la începuturi... Rezonanțele originare ale acestei atmosfere persistă în tot filmul, conferindu-i ceva din domeniul ineditului și misterului, configurându-se cu succes universul aceluiși mit personal al creatorului A. Codru. Or, „ideea mitică a Originii e integrată în misterul Creației...” (Mircea Eliade).

Prin filmul *Tălăncuța* cineastul A. Codru a admirat originalitatea repertoriului de melodii populare inedite, dar și frumusețea interpretării și felul de a fi și de a se prezenta în lume a celor cinci surori Osoianu și a conducătorului formației *Tălăncuța*, Andrei Tamazlăcaru.

De remarcat că *Tălăncuța* în această narațiune cinematografică a avut și un rol important de călăuză, care i-a ajutat regizorului A. Codru să ajungă la izvoarele acelor melodii – veritabile mostre ale melosului popular. Opriti pe o clipă din grijile câmpului sau ale viei, cântăreții anonimi de pe tot meleagul nostru se împart cu artiștii *Tălăncuței* din ce au mai scump: o melodie veche sau un dans, rămase în memoria lor încă de la străbuni... Astfel, A. Codru reușește să cerceteze prin limbajul cinematografic sursele, originea preafrumoaselor melodii, calea de devenire a acestor perle urcate în fermecătorul repertoriu al ansamblului *Tălăncuța*.

Afară de irepetabilele melodii, filmul mai conține și o serie de tradiții și obiceiuri populare de prin satele „iscodite” de participanții ansamblului *Tălăncuța*: o variantă veche a baladei *Miorița*, un colind autentic, *Paparudele* (o ceată feminină care cântă și dansează pentru a invoca ploile), un cântec vechi pentru adormirea copilului, cântecul miresei, petrecerea la cătănie, care pentru poporul nostru nu e o simplă petrecere, ci o despărțire cu sentimente profunde, cu dureroase conotații, fiindcă timpurile ne-au oferit

prea multe și grele despărțiri: războaie, deportări, armata sovietică, la deștelenirea pământurilor în Kazahstan, la războiul din Afganistan, la calvarul din Cernobil etc., etc.

Un loc aparte în film este dedicat talentatului lăutar, violoncelist, moș Filea, din satul Costești, care afirmă în cadru că cel care repetă măcar o melodie în timpul unei nunți, nu este lăutar adevărat...

Dar câtă grație, plastică, frumusețe a corpului și a sufletului conține dansul fetelor desculțe pe un pământ negru...

Operatorul filmului, Vladimir Burlacenco, a fixat în planuri generale și în prim-planuri imaginea neîntrecuților dansatori de la Vadul-lui-Isac, unde interpretele de la *Tălăncuța* admiră felul de a dansa atât de plastic și grațios dificilele figuri ale unei gifuri vechi de coregrafie populară, apoi se avântă și ele în acea horă plină de aventura fanteziei corpului, dar și a sufletului...

În acest film, ca și în *Biografia cântecului* (1973) și în *Roua de pe izvoare* (1987), cineastul A. Codru se prezintă într-o ipostază de cercetător al patrimoniului cultural, în mod special, al melosului nostru popular, aplicând cu măiestrie instrumentarul limbajului cinematografic, dar și veșnic indisolubilă pentru creația lui A. Codru – substanța poeticului și a general umanului...

În filmul *Biografia cântecului*, spre exemplu, îl vedem alături de Gleb Ceaicovschi, cunoscut muzicolog și folclorist, colindând, împreună cu echipa de filmare, satele Moldovei și interesându-se de diverse piese din melosul popular, care se mai păstrează încă în memoria și sufletul acelor frumoși oameni ai satului.

...Peste codri și câmpii, peste sat se revarsă inedita *Balada lui Grozescu*, apoi piese muzicale din imediata istorie: melodii de cătănie și despre cel de al doilea Război Mondial.

În *Roua de pe izvoare* cineastul A. Codru reușește să efectueze o incursiune într-o lume deosebită a unor dinastii de artiști amatori din spațiul rural, hărăziți cu darul de a simți frumosul, de a-l crea și de a-l promova în lume.

În imagini: cioplitori în piatră și în lemn, împletitori de lozie, cântăreți și dansatori. În tot traiectul filmului se cântă, se dansează, dar și se muncește. Iar înțeleptele și misterioasele noastre opere ornamentale dau importanță porților, fântânilor și chiar caselor...

Narațiunea filmului e concepută ca o șezătoare a întregului sat – fapt ce i-a permis regizorului

să releveze concludent despre felul nostru de a dăinui în timpuri prin munca și prin spiritul frumosului, al creației...

Elemente sau piese de artă populară le putem depista și în unele filme ale regizorului A. Codru, în care se abordează o altă tematică. Spre exemplu, în filmul *Bahus* avem posibilitatea să ne delectăm cu o baladă veche și cu o *Horă a bărbaților*, cu *Hora satului* – în filmul *Biografie*, iar în filmul *Alexandru Plămădeală* putem admira frumoasele noastre ornamente, sculptate în vechile porți de la curțile înțelepților noștri țărani dăruiți cu harul artistic.

Astfel, confesiunile de suflet, conținute în creația marilor artiști anonimi și fixate în imaginile acestor filme, constituie importante valori culturale, pe care filmul le pune la dispoziția cercetătorilor și pot fi incluse ca parte componentă a patrimoniului nostru cultural-artistic.

După vizionarea celor cinci filme, ce țin direct de tema investigată și ale celorlalte lucrări ale regizorului Anatol Codru, în care tema respectivă este tangențial, dar frecvent abordată, afirmăm că în aceste pelicule persistă imaginea omului care muncește și gândește pentru a-și defini și realiza aspirațiile sale intru constituirea unui univers al său imaginar și simbolic, ce pulsează activ în toate cele trei dimensiuni temporale: trecut, prezent și viitor.

Cineastul A. Codru vede în fiecare om un creator, încercând să demonstreze acest fenomen prin surprinderea protagoniștilor săi ocupați în diverse activități artistice. Acest fapt l-a determinat pe criticul Mihai Cimpoi să afirme, că: „documentarele lui Anatol Codru sunt balade despre contemporanii noștri, oameni de diverse vocații și profesii. Și regizorul caută să le smulgă și să pună la dispoziția ochilor secvențe semnificative dintr-o viață cât se poate de obișnuită, dar desfășurându-se sub semnul unor înalte rosturi umane și sub semnul Poeziei” [3, p. 145].

Conceptul regizorului A. Codru despre activitatea artistică a omului, expus în discursurile sale cinematografice, coincide ca principiu cu cel al esteticianului francez Jean Caune, care afirma că „... activitatea artistică este una dintre cele mai

semnificative forme culturale, particularitate ce îi este dată omului prin reprezentarea modurilor în care sunt percepute spațiul și timpul. Arta este aceea care unifică percepția asupra spațiului și stabilește relația între trecut, prezent și viitor” [2, p. 122].

În toate aceste discursuri cinematografice se profilează străduința regizorului A. Codru de a interpreta sau mai exact de a re-interpreta prin limbajul cinematografic creația populară, impunând noi viziuni și conferindu-i operei originale noi dimensiuni, noi rezonanțe artistice-estetice. Aceste calități sunt comune condițiilor filmului de artă, bazat pe o fuziune organică între conținutul ideatic și compozițional al operei originale cu cele două componente principale (imaginea, coloana sonoră) ale demersului cinematografic, sporind astfel forța de expresie a produsului finit – filmul, care prin limbajul său (cadraj, mișcare a aparatului de filmat, unghiulație, montaj, accent sonor etc.), dirijează evoluarea proceselor psihice de receptare a materiei. Astfel, filmele cineastului Anatol Codru și ale celorlalți cineasți, care au creat în aria respectivă, facilitează asimilarea universului artei populare, valorificarea ei, dar și conservarea imaginii acestui fenomen pentru viitor – fapt foarte important astăzi în dezlănțuirea vertiginoasă a procesului globalizării.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Blaga, Lucian. Trilogia culturii. București: Editura pentru Literatură Universală, 1969.
2. Caune, Jean. Cultură și comunicare. București: Editura „Cartea românească”, 2000.
3. Cimpoi, Mihai. Un poet al ecranului. În: Anatol Codru. Mitul personal. Chișinău: ProLibra, 2016.
4. Codru, Anatol. Opere alese în două volume, Vol. I. Chișinău: Lumina, 2017.
5. Dolgan, Mihai. Metafora este poezia în-suși. Chișinău: Editura F.E.P. Tipografia Centrală, 2009.
6. Rachieru, Adrian Dinu. Anatol Codru și împlânzirea pietrei. În: Poeții din Basarabia. București. 2010.